

Redes de ódio e violência contra mulheres: mapeamento da machosfera brasileira no Telegram e modelos de monetização

*Julie C. Ricard*¹

Fundação Getulio Vargas
São Paulo, Brasil
julie.ricard@fgv.br

*Ergon Cugler de Moraes Silva*²

Fundação Getulio Vargas
São Paulo, Brasil
contato@ergoncugler.com

*Mario Aquino Alves*³

Fundação Getulio Vargas
São Paulo, Brasil
mario.alves@fgv.br

*Guilherme Celestino*⁴

Fundação Getulio Vargas
São Paulo, Brasil
guicelest@gmail.com

*Gabriel Rocha*⁵

Fundação Getulio Vargas
São Paulo, Brasil
ogabrielrochabr@gmail.com

*Stefanny Vitória*⁶

Fundação Getulio Vargas
São Paulo, Brasil
stefannyeaesp@gmail.com

Resumo

Este estudo analisa redes de ódio e violência contra mulheres no Telegram no Brasil, mapeando 85 comunidades com mais de 220 mil usuários e 7 milhões de conteúdos entre setembro de 2015 e novembro de 2025. Por meio de uma metodologia computacional que combinou a busca por palavras-chave, a análise de recomendações algorítmicas e a técnica de "bola de neve", identificamos cinco categorias principais: Identidades masculinistas (42 comunidades), Desenvolvimento pessoal masculinista (14), Guerra cultural (19), Misoginia (4) e Criptos e investimentos (6). Os resultados revelam um ecossistema sofisticado que combina radicalização misógina, monetização e conexões com movimentos conspiracionistas e neonazistas. A categoria "Misoginia" apresenta a maior quantidade absoluta de comentários (2,6 milhões) além da maior taxa de comentários por usuário, evidenciando o forte engajamento existente nessas comunidades. O estudo também evidencia como a machosfera atua como ponte de radicalização para o extremismo político mais amplo, utilizando estratégias discursivas codificadas e modelos de negócio que transformam o ódio contra as mulheres em fonte de renda, identificando mais de 20 mil referências comerciais. Os achados apontam para a necessidade urgente de políticas públicas integradas que abordem tanto a moderação de conteúdo quanto a regulação da monetização de discursos de ódio na região.

[25 de novembro de 2025] DOI desta versão completa: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17706951>

[25 de novembro de 2025] DOI do sumário executivo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17706957>

Principais achados:

- **Mais de 200 mil usuários no Brasil fazem parte de redes de ódio e violência contra mulheres.** A machosfera brasileira no Telegram representa um ecossistema massivo com mais de 220.000 usuários distribuídos em 85 comunidades, tendo gerado mais de 7 milhões de conteúdos desde 2015 e evidenciando a sua consolidação como fenômeno estrutural, não esporádico.
- **Pandemia foi a porta de entrada para comunidades da machosfera crescerem aproximadamente 600 vezes.** A análise temporal revela um avanço exponencial das comunidades analisadas, com crescimento de 597,44 vezes (ou 59.643,51%) no volume de conteúdos publicados e circulados nessas comunidades entre 2019 (antes da Pandemia) e 2025.
- **Comunidades da machosfera atuam como porta de entrada para comunidades nazistas e da conspiração.** Encontramos milhares de links de convite circulados nas comunidades da machosfera que levam para grupos e canais conspiracionistas e, em menor escala, nazistas, corroborando a literatura sobre radicalização progressiva.
- **Ataques contra mulheres andam lado a lado de conteúdos racistas e elitistas.** Os discursos misóginos aparecem frequentemente combinados com racismo e classismo, revelando um projeto identitário supremacista. A misoginia atua de forma conjunta com outras formas de ódio, construindo uma identidade hierárquica excludente.
- **Pessoas trans constituem um alvo central de ataque nas comunidades de ódio contra mulheres.** Encontramos diversas publicações que combinam transfobia e/ou homofobia, com misoginia através de linguagem desumanizadora (“aberrações da natureza”) e negacionismo de identidades de gênero.
- **Comunidades de ódio usam o humor para normalizar o ódio e a violência.** O humor opera simultaneamente como vetor de coesão e acelerador de radicalização. A estética “clown world/honk” e o discurso “é só piada” reduzem custos sociais da violência de gênero, facilitam a circulação de códigos extremistas e fortalecem a coesão grupal. Políticas públicas e pesquisas devem reconhecer o humor como mecanismo estratégico de normalização do ódio, não como ruído irrelevante.
- **Ódio e violência contra mulheres virou modelo de negócio e gera lucro.** A monetização através de mentorias, cursos e infoprodutos revela o esquema de quem lucra propagando o ódio contra mulheres.

1. Introdução

Redes de ódio e violência contra mulheres, frequentemente agrupadas sob o termo “machosfera”, constituem um fenômeno contemporâneo em expansão no ecossistema digital, internacionalmente e também no Brasil, que reproduz, reforça e radicaliza discursos misóginos e masculinistas (Vilaça & D’Andrea, 2021; Ging, 2019; Ribeiro et al., 2021). No Brasil, nos últimos anos, observa-se que o volume de vídeos misóginos aumentou significativamente nas redes sociais, como no YouTube, com pesquisas documentando a monetização sistemática desses conteúdos por meio de estratégias como doações em transmissões ao vivo, venda de cursos e consultorias individuais (Santini et al., 2024).

Plataformas de moderação frouxa e altamente interoperáveis, como o Telegram, favorecem a expansão e a interconexão desses grupos, criando redes transnacionais de disseminação de conteúdo misógino.

Nesta nota técnica, apresentamos um panorama das dinâmicas da machosfera no Telegram no Brasil, com base em 85 canais/grupos. Especificamente, (1) descrevemos tipos de conteúdo e abordagens por meio de cinco categorias: (i) Identidades masculinistas (red/black/deathpill, incel, MGTOW), (ii) Misoginia (hostilidade de gênero explícita/sexualizada), (iii) Guerra cultural (antiwoke/“ideologia de gênero”, moralismos e disputa político-cultural), (iv) Desenvolvimento pessoal masculinista (NoFap/retenção seminal, coaches/mentorias, fitness) e (v) Criptos e investimentos (finanças com estética “pill”, funis de curso/afiliados). Articulamos essa tipologia a uma leitura crítico-discursiva; e (2) mapeamos estratégias de monetização (mentorias/“consultorias”, infoprodutos, encaminhamentos para cursos e comunidades pagas, captação para cripto/“educação financeira”). Conteúdos NSFW (Not Suitable For Workplace) e itens meta/admin foram registrados apenas como flags auxiliares, fora do escopo da taxonomia principal.

A compreensão da machosfera é urgente porque suas dinâmicas não ficam “só online”: produzem efeitos de silenciamento, assédio coordenado e erosão da integridade informacional, com impactos na participação cívica de mulheres e pessoas LGBTQIA+. Em 2025, os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres destacam justamente a violência digital, alinhando-se a evidências de alta prevalência de assédio online (Plan International, 2020) e à necessidade de respostas integradas entre plataformas, políticas públicas, educação midiática e apoio psicossocial (ONU Mulheres, 2025a). Este relatório mapeia as dinâmicas da machosfera brasileira no Telegram, mostra como esse ecossistema se conecta a conspiracionismo e, em menor escala, a neonazismo, e descreve os mecanismos de monetização que o sustentam.

2. Contexto e Literatura

A machosfera é definida como uma rede solta de comunidades online que afirmam tratar das dificuldades enfrentadas pelos homens (como namoro, boa forma física ou paternidade) mas que frequentemente promovem conselhos e atitudes nocivos, caracterizando-se pela propagação da falsa narrativa de que os homens são “vítimas” do atual cenário social e político (ONU Mulheres, 2025). Esses grupos acabam promovendo uma performatividade de masculinidade tóxica, conceito que engloba práticas e padrões como *“hipercompetitividade, autossuficiência individualista (...), tendência à ou glorificação da violência (real ou digital, dirigida a pessoas ou a quaisquer seres vivos ou não vivos), chauvinismo (paternalismo em relação às mulheres), sexismo (supremacia masculina), misoginia (ódio às mulheres), concepções rígidas de identidade e papéis sexuais/de gênero, heteronormatividade (crença na naturalidade e superioridade da heterossexualidade e da cisgeneridade), sentimento de direito a atenção (sexual) por parte das mulheres, objetificação (sexual) das mulheres e infantilização das mulheres (tratá-las como imaturas e desprovidas de consciência ou agência, e desejando docilidade e aparência ‘juvenil’”* (Sculos, 2017).

Essas características se tornam fatores de risco em três aspectos: em relação às mulheres e às crianças (violência, abuso de substâncias, paternidade ausente); em relação a outros homens (acidentes, homicídios, transmissão de HIV/AIDS); e em relação a si mesmos (suicídio, alcoolismo, doenças psicossomáticas) (Kaufman, 1995).

Esse conjunto de comunidades digitais inclui diversos subgrupos com ideologias específicas: incels (*'involuntary celibacy'*), que acreditam ter "direito" ao sexo e culpam as mulheres por sua privação sexual (Ging, 2019); MGTOW (Men Going Their Own Way), que advogam o afastamento completo das mulheres e da sociedade; e adeptos das ideologias red pill (despertar para uma suposta realidade de dominação feminina) (Van Valkenburgh, 2018), black pill (determinismo biológico extremo) e death pill (nihilismo absoluto sobre relações de gênero). Esses grupos compartilham narrativas antifeministas, vitimismo masculino e uma gramática comum que inclui termos como AWALT ("All Women Are Like That" - todas as mulheres são iguais), hipergamia/SMV (Sexual Market Value - valor no mercado sexual) e classificações hierárquicas masculinas como "alpha" (masculinidade dominante idealizada para sucesso sexual), "betas" (provedores financeiros mas sexualmente rejeitados) e "incels" (celibatários involuntários que mobilizam ressentimento extremo). Essas classificações funcionam como masculinidades híbridas estratégicas, distanciando-se simbolicamente da masculinidade hegemônica tradicional através de discursos de vitimização enquanto simultaneamente reforçam hierarquias de gênero e mantêm dominância masculina online (Ging, 2019).

No Brasil, a literatura mostra que a violência de gênero digital não costuma ser tratada como um problema estrutural de misoginia e enfrenta dilemas éticos quanto à divulgação de conteúdo ofensivo (Silva et al., 2024). A literatura também aponta para o uso sofisticado de estratégias discursivas pela machosfera brasileira. Regagnan & Sckell (2025) analisa como memes são utilizados para normalizar e disseminar conteúdo misógino, empregando humor e ironia como mecanismos de mascaramento do discurso de ódio. O estudo revela que essa estratégia permite a circulação de ideologias extremistas sob a aparência de entretenimento inofensivo, dificultando a identificação e moderação desses conteúdos. Essa linguagem codificada representa um desafio significativo para a moderação de conteúdo nas plataformas digitais, pois permite que discursos misóginos circulem sem serem facilmente identificados pelos sistemas automatizados de detecção (Massanari, 2017; Marwick & Lewis, 2017).

Embora heterogênea, a machosfera opera como um campo discursivo coordenado que legitima desigualdades de gênero e, em casos extremos, normaliza violência e assédio contra mulheres (Banet-Weiser & Miltner, 2016). Esse padrão aparece também como violência digital (perseguição, doxxing, linchamentos coordenados, divulgação de íntimos sem consentimento e misoginia sexualizada) com escala e efeito silenciador relevantes: em estudo internacional com 14 mil meninas e jovens mulheres (15–25 anos, 22 países), 58% relataram ter sofrido assédio online; no Brasil, o índice chega a 77% (Plan International, 2020). Em 2025, os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres (25/11–10/12) promovidos pelas Nações Unidas destacam justamente a violência em ambientes digitais, o que reforça a pertinência desta nota: a machosfera não é apenas subcultura, mas infraestrutura sociotécnica que abastece repertórios de ação hostil e violenta. Estudos recentes corroboram

que a constituição de uma machosfera é um fenômeno político com consequências mais profundas, sobretudo no que diz respeito à formação de um repertório de ação política, incluindo formas de confronto institucional como terrorismo / violência pública e assédio coordenado (Barnes & Karim, 2025). Esse enquadramento ressalta a necessidade de respostas integradas entre plataformas, políticas públicas, educação midiática e apoio psicossocial às vítimas, e ações de desescalada voltadas a homens cooptados por essas redes.

3. Metodologia

A metodologia deste estudo está organizada em três subseções, sendo: **3.1. Extração de dados**, que descreve o processo e as ferramentas utilizadas para coletar as informações das comunidades no Telegram; **3.2. Tratamento de dados**, em que são abordados os critérios e métodos aplicados para classificar e anonimizar os dados coletados; e **3.3. Abordagens para a análise de dados** que detalham as técnicas empregadas para investigar as conexões, séries temporais, conteúdos e sobreposições temáticas das comunidades de teorias da conspiração.

3.1. Extração de dados

Este projeto teve início em fevereiro de 2023 com a publicação da primeira versão do TelegramScrap (Silva, 2023), uma ferramenta proprietária, gratuita e de código aberto que utiliza a Application Programming Interface (API) do Telegram por meio da biblioteca Telethon, organizando ciclos de extração de dados de grupos e canais abertos na plataforma. Ao longo dos meses, o banco de dados foi expandido e aprimorado com a aplicação de quatro abordagens para a identificação de comunidades de teorias da conspiração, política, neonazistas e da machosfera (focamos na última). Embora a infraestrutura de coleta seja latino-americana, este documento analisa exclusivamente comunidades brasileiras no Telegram.

(i) Uso de palavras-chave: No início do projeto, foi elaborada uma lista de palavras-chave para facilitar a identificação direta de grupos e canais de teorias da conspiração no Telegram no Brasil. Partimos de um vocabulário inicial, que foi sendo refinado iterativamente.

- **Doutrinas (núcleo):** redpill, blackpill, deathpill, incel/truecel, MGTOW, masculinismo/masculinista, manosfera.
- **Adjacências (autoaperfeiçoamento):** NoFap, semen retention/retenção seminal, monk mode/modo monge, reboot.
- **Gírias/jargões:** AWALT, hipergamia, SMV, MSOL (mãe solteira), beta/alpha/sigma, CSP (comer sem pagar), bbcpill, honk pill/honkpill.
- **Humor/estética local:** bostil, trashposting, clown world.

- **Gênero/sexualidade (para triagem de hostilidade):** MtF, trans, gay, woman/women, fêmea/feminilidade (uso pejorativo em alguns grupos).
- **Outros termos úteis:** woke, guerra cultural, PUA, tradwife, fup.
- **Variações e leetspeak:** hífens/underscores (red_pill, trad-wife), remoção de acentos (ideologia de gênero), números em lugar de letras (inc3l, mgt0w, fem0ld/fo1d).

(ii) **Mecanismo de recomendação de canais do Telegram:** Um dos principais achados da investigação foi o uso do sistema de recomendação de canais do Telegram (mas não de grupos). Quando um usuário acessa um canal específico, o Telegram sugere automaticamente até dez canais semelhantes, com base no conteúdo do canal original. Esse mecanismo foi essencial para identificar comunidades adicionais no Brasil, que não haviam sido detectadas por meio da busca por palavras-chave. Ao explorar essas recomendações, foi possível descobrir uma rede mais ampla de comunidades interconectadas, muitas das quais não possuíam referências explícitas a machosfera.

(iii) **Abordagem de bola de neve para identificação de convites:** Após a identificação de um conjunto inicial de comunidades para extração, foi desenvolvido um algoritmo proprietário para detectar e analisar URLs com o prefixo “t.me/”, utilizadas para convites a grupos e canais no Telegram. Esse processo permitiu a acumulação de centenas de milhares de links, que foram classificados por frequência e analisados para identificar novos grupos. A abordagem “bola de neve” foi crucial para revelar comunidades adicionais de teorias da conspiração no Brasil, pois muitos dos convites circulavam internamente nos grupos já identificados. A repetição iterativa desse método assegurou a descoberta contínua e a ampliação do conjunto de dados.

Ao implementar essas múltiplas estratégias de identificação - desenvolvidas ao longo de meses de refinamento metodológico - foi possível construir um banco de dados abrangente com **85 comunidades da machosfera** no Brasil. Coletivamente, essas comunidades **publicaram 7.029.272 conteúdos** entre **setembro de 2015 e novembro de 2025**, totalizando uma rede de **221.254 usuários**. É importante destacar que esse número envolve duas considerações: primeiro, o total de usuários é variável, uma vez que membros entram e saem das comunidades com frequência, o que significa que o total registrado representa um recorte temporal do período de extração dos dados; segundo, um mesmo usuário pode fazer parte de vários grupos, o que pode gerar duplicações na contagem geral. Embora o número real de indivíduos únicos engajados com o conteúdo conspiratório possa ser menor devido a essas sobreposições, a escala de participação permanece significativa no ecossistema digital latino-americano e caribenho.

3.2. Tratamento de dados

Com todos os grupos e canais de ódio e violência contra mulheres no Telegram extraídos do Brasil, foi realizada uma classificação manual com base no título e na descrição de cada comunidade. Se houvesse uma menção explícita no título ou na descrição a um tema

específico, a comunidade foi categorizada em uma das seguintes classificações: (i) Identidades masculinistas, (ii) Misoginia, (iii) Guerra cultural, (iv) Desenvolvimento pessoal masculinista e (v) Criptos e investimentos.

Além disso, é importante enfatizar que os dados foram extraídos apenas de comunidades abertas para este estudo. Esses são grupos e canais que não apenas são publicamente identificáveis, mas também permitem acesso irrestrito ao seu conteúdo, ou seja, qualquer usuário do Telegram pode entrar e visualizar as discussões sem a necessidade de aprovação ou convite. Além disso, em conformidade com as regulamentações regionais de proteção de dados, particularmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018) do Brasil, todos os dados extraídos foram totalmente anonimizados para garantir a privacidade e o cumprimento de padrões éticos de pesquisa. Esse processo de anonimização não se limita aos dados dos usuários, mas também inclui a identificação das comunidades, garantindo que nenhum grupo, canal ou participante possa ser rastreado por meio deste estudo. Assim, embora os dados analisados sejam provenientes de conteúdo publicamente disponível, camadas de proteção à privacidade foram implementadas para impedir qualquer forma de atribuição direta, reforçando o compromisso ético com a confidencialidade dos usuários.

Por fim, é importante salientar que algumas comunidades podem ser enquadradas em mais de uma categoria, uma vez que sua característica é a de assumir uma identidade ligada a discursos que são relacionais (Naidoo, Coleman, & Guyo, 2020).

3.3. Abordagens para análise de dados

(i) Análise de conteúdo e tipologia: Mapeamos enunciados e construímos uma tipologia de conteúdos para identificar padrões discursivos, motivações ideológicas e mecanismos de interreferência que sustentam e amplificam as doutrinas masculinistas na machosfera. Essa leitura descritivo-analítica oferece a base para entender como esses discursos e a hostilidade de gênero são estruturados e como evoluem ao longo do tempo.

(ii) Análise de séries temporais: Para estruturar e analisar tendências temporais, a biblioteca Pandas (McKinney, 2010) foi utilizada para organizar os dataframes, permitindo a observação de: (a) o volume de publicações ao longo do tempo; (b) a dinâmica de engajamento dos usuários, incluindo metadados de visualizações, reações e comentários extraídos durante a coleta. Além da análise volumétrica, a biblioteca Plotly (Plotly Technologies Inc., 2015) foi empregada para gerar gráficos das variações temporais, facilitando a compreensão das flutuações na produção de conteúdo dos usuários.

Nota metodológica: A metodologia aplicada abrangeu todo o processo de pesquisa, desde a extração de dados - realizada com a ferramenta proprietária TelegramScrap (Silva, 2023) - até o processamento e análise dos dados coletados. Um conjunto diversificado de abordagens analíticas foi empregado para identificar, classificar e examinar sistematicamente as comunidades de ódio e violência contra mulheres no Telegram no Brasil. Cada etapa do estudo foi projetada para garantir a integridade dos dados e assegurar a rigorosa conformidade

com as regulamentações regionais de proteção de dados, particularmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018) do Brasil. As seções a seguir apresentam os resultados do estudo, oferecendo uma análise aprofundada da dinâmica estrutural, das tendências temáticas e das interconexões entre as comunidades analisadas.

4. Resultados

A análise de 85 comunidades da machosfera no Telegram no Brasil, coletadas entre setembro de 2015 e novembro de 2025, revela um ecossistema diversificado e altamente ativo, com mais de 221 mil usuários e um total de 5 milhões de conteúdos. A Tabela 02 demonstra que as “Identidades masculinistas” constituem a categoria mais numerosa (42 comunidades) e a de maior engajamento (3,5 milhões de conteúdos), seguida pela categoria “Guerra cultural” (19 comunidades). Destaca-se também a presença significativa de comunidades focadas em “Desenvolvimento pessoal masculinista” (14 comunidades) e o alto número de comentários nas categorias “Misoginia” (4 comunidades, mas com cerca de 2,7 milhões de comentários), evidenciando a alta capacidade de mobilização desses conteúdos.

Tabela 01. Comunidades da machosfera por categoria (set. 2015 - nov. 2025)*.

Categoria	Comunidades	Usuários	Publicações	Comentários	Publicações + Comentários (Conteúdos)
Identidades masculinistas	42	47.869	900.008	2.617.190	3.517.198
Desenvolvimento pessoal masculinista	14	80.943	39.940	4.669	44.609
Guerra cultural	19	35.381	70.727	15.940	86.667
Misoginia	04	17.443	240.524	2.698.660	2.939.184
Criptos e investimentos	06	39.618	441.614	00	441.614
Total	85	221.254	1.692.813	5.336.459	7.029.272

Fonte: Elaboração própria (2025). *dados de 2025 referentes até 20 de novembro apenas.

4.1. Séries temporais

A análise longitudinal das 85 comunidades da machosfera no Telegram no Brasil, com dados coletados entre setembro de 2015 e novembro de 2025, permite observar transformações estruturais no ecossistema misógino e masculinista digital ao longo de uma década. A distribuição temporal das publicações revela tanto momentos de explosão de atividade quanto fases de relativa retração, oferecendo um panorama consistente sobre o crescimento e a reorganização dessas redes.

A Figura 01, que apresenta o volume mensal de mensagens, evidencia uma série de ciclos bem definidos. Entre 2015 e 2018, o fluxo de publicações permaneceu baixo e relativamente estável. Esse período pode ser interpretado como uma fase embrionária de

consolidação das comunidades, quando a base de usuários e os repertórios discursivos ainda não haviam se estruturado de forma mais robusta.

Figura 01. Volume de mensagens por mês (set. 2015 - nov. 2025).

Fonte: Elaboração própria (2025).

A partir de 2019, o volume passa a crescer de maneira visível. Em 2020 e 2021, ocorre uma ruptura clara na tendência histórica, com um salto abrupto que marca o início de um novo patamar de atividade. Esse aumento aparece especialmente concentrado nas comunidades de identidade masculinistas, que atinge picos extraordinários no primeiro triênio da década, contribuindo decisivamente para o aumento global do ecossistema. Essa sobreposição temporal sugere que momentos de incerteza pública podem criar ambiente favorável para a circulação intensificada de discursos misóginos, identitários e conspiratórios.

Após o pico de 2021, observa-se um refluxo em 2022, mas sem retorno aos níveis pré-pandemia. A queda não elimina o novo patamar consolidado. Já em 2023, o ecossistema volta a crescer de forma expressiva. O padrão sugere que, após a explosão inicial, houve reorganização interna, reestruturação das comunidades e posterior retomada da expansão.

A Figura 02, sintetizando os totais anuais, permite visualizar com nitidez o salto estrutural ocorrido a partir de 2020. Em 2019, foram registradas 5.546 publicações. Em 2020, esse número chega a 59.808, representando um crescimento de mais de dez vezes. Trata-se de uma mudança de escala que altera completamente a dinâmica da machosfera. Em 2021, o volume atinge 455.002 publicações, valor que supera em quase oito vezes o total do ano anterior. Embora 2022 apresente redução para 137.957 publicações, o volume permanece muito acima do período pré-2020.

Figura 02. Volume de mensagens por ano (2015 - 2025)*.

Fonte: Elaboração própria (2025). *dados de 2025 referentes até 20 de novembro apenas.

O período mais recente confirma a tendência de expansão contínua. Em 2023, o total chega a 282.036 mensagens. Em 2024, sobe para 396.431. Em 2025, mesmo com dados

apenas até novembro, o volume já alcança 354.816 publicações. A progressão confirma que o aumento não foi episódico, mas tornou-se parte de uma trajetória de crescimento sustentado das comunidades analisadas.

A Tabela 02, que consolida os totais anuais, reforça a escala da transformação. Além das métricas de publicações, apresenta métricas de comentários e o total consolidado de conteúdos (publicações + comentários). O período de 2015 a 2018 acumula menos de 1.300 mensagens, um volume irrisório quando comparado ao que ocorre a partir de 2019. Somente entre 2020 e 2025, o ecossistema registra mais de um milhão e meio de publicações. Essa mudança indica a formação de um ambiente comunicacional altamente ativo, com circulação massiva de discursos relacionados a misoginia, identidades masculinistas, guerras culturais, investimento em criptomoedas e retóricas de autodesenvolvimento.

Tabela 02. Volume anual (set. 2015 - nov. 2025).

Ano	Publicações	Comentários	Publicações + Comentários (Conteúdos)
2015	89	00	89
2016	646	00	646
2017	304	00	304
2018	178	00	178
2019	5.546	00	5.546
2020	59.808	53.536	113.344
2021	455.002	295.079	750.081
2022	137.957	226.807	364.764
2023	282.036	555.426	837.462
2024	396.431	1.247.052	1.643.483
2025	354.816	2.958.559	3.313.375
Total	1.692.813	5.336.459	7.029.272

Fonte: Elaboração própria (2025). *dados de 2025 referentes até 20 de novembro apenas.

Além disso, a análise temporal deixa evidente que as categorias temáticas não crescem de forma uniforme. Enquanto identidades masculinistas dominam o ciclo de expansão entre 2020 e 2022, os grupos explicitamente misóginos ganham força notável a partir de 2023 e 2024, sugerindo uma mudança de ênfase nos conteúdos compartilhados. Investimentos e criptomoedas crescem com intensidade especialmente entre 2023 e 2024, indicando possível conexão com ciclos econômicos ou com estratégias de monetização interna dos grupos. Já os de desenvolvimento e autodesenvolvimento masculinista mantém crescimento discreto, porém contínuo, atuando como porta de entrada para narrativas mais radicais.

De modo geral, os dados mostram que a machosfera brasileira se tornou maior, mais ativa e mais diversificada ao longo da década analisada. A tendência aponta para um

fenômeno em expansão, com ciclos de reorganização e consolidação que moldam a disputa ideológica contemporânea no ambiente digital.

4.2. Tipologia e descrição da machosfera

4.2.1. Identidades masculinistas

A categoria “Identidades masculinistas” constitui o núcleo ideológico mais consolidado da machosfera brasileira, representando 42 comunidades, com 47.869 usuários e o maior volume de conteúdos registrados (3,5 milhões), evidenciando tanto sua centralidade quanto sua capacidade de mobilização. Esta categoria abrange as principais correntes doutrinárias da machosfera, incluindo comunidades que se autodenominam red pill, black pill e MGTOW (*Men Going Their Own Way*).

Figura 03. Exemplos de publicações nas comunidades de Identidades masculinistas.

Fonte: Elaboração própria (2025).

As comunidades red pill identificadas utilizam slogans como “Take the red pill” e “DESPERTA OU TU QUE DORMES!”, apropriando-se da metáfora cinematográfica para promover um suposto “despertar” masculino contra a dominação feminina. Os grupos black pill adotam uma retórica mais fatalista, promovendo a ideia de que “o mundo deveria à sua consciência” e enfatizando determinismos biológicos extremos sobre relacionamentos e hierarquias sociais.

Particularmente preocupante é a conexão do movimento black pill com o pensamento de extrema-direita, evidenciada pela circulação de pacotes de figurinhas nazistas e de “explicações” sobre símbolos nazistas em grupos aparentemente aleatórios, ilustrando como a machosfera funciona como ponte de radicalização para ideologias fascistas. Já as comunidades MGTOW se apresentam como espaços de “filosofia de vida e cultura da masculinidade”, promovendo o afastamento total das mulheres como estratégia de “libertação” masculina.

Figura 04. Exemplos de publicações nas comunidades de Identidades masculinistas.

Fonte: Elaboração própria (2025).

Observamos também a prevalência de discursos autodepreciativos e de ódio contra si próprios, exemplificados pelos “bingos incel”, que transformam características físicas e comportamentais em motivos de humilhação coletiva, e por narrativas que celebram o fracasso pessoal como confirmação de teorias misóginas. Esse “humor autodepreciativo” funciona como mecanismo de normalização do sofrimento e como porta de entrada para a radicalização, criando uma cultura tóxica em que a auto-humilhação se torna uma forma de pertencimento grupal.

Além disso, a construção dessa masculinidade hegemônica na machosfera brasileira também opera através de intersecções com racismo e classismo, revelando um projeto identitário que articula vitimização de homens brancos com supremacismo. Identificamos narrativas que posicionam o homem branco como “vítima” de uma suposta preferência feminina por homens negros, invertendo relações históricas de poder e transformando privilégio em vitimização. Simultaneamente, mulheres são retratadas como incapazes de escolhas racionais, “naturalmente atraídas” por homens que supostamente “não prestam”.

Preconceitos classistas se entrelaçam nesses enunciados, sugerindo que mulheres são interesseiras, ao mesmo tempo reforçando e questionando o papel do “provedor branco responsável”. O humor e os memes naturalizam essas hierarquias raciais sob a aparência de “observação social”, mascarando o projeto supremacista. Tal dinâmica revela que a machosfera brasileira articula gênero, raça e classe para construir um “nó de articulação discursiva” (Laclau & Mouffe, 2015), ou seja, um ponto focal discursivo em torno de uma identidade masculina branca simultaneamente superior e vitimizada, justificando tanto o controle sobre mulheres quanto o ressentimento racial. A partir deste nó de articulação cria-se um outro campo de possibilidades de significado dentro da machosfera.

Figura 05. Exemplos de publicações nas comunidades de Identidades masculinistas.

Fonte: Elaboração própria (2025).

De forma complementar à análise, a nuvem de palavras a seguir revela a centralidade da figura da “mulher” como objeto de discussão permanente, refletindo exatamente o núcleo ideológico dessa categoria. Termos como “mulher”, “mulheres”, “homem”, “homens” e “cara” aparecem em destaque, indicando que a construção identitária desses grupos gira em torno de comparações, ressentimentos e disputas simbólicas entre gêneros. A forte presença de “youtube”, “vídeo” e “canal” confirma que esses espaços funcionam como corredores de entrada para conteúdos audiovisuais mais radicais, oferecendo rotas de aprofundamento ideológico para red pill, black pill e MGTOW. A recorrência de expressões como “vc”, “aí”, “aqui”, “pra” e “sim” reforça a natureza conversacional e cotidiana dessas interações, que normalizam narrativas misóginas por meio de uma estética informal e aparentemente banal.

Outro elemento evidente na nuvem é a presença constante de marcadores de humor como “kkk”, “kkkkkkk”, “puta”, “merda” e “porra”, que reforçam o caráter cínico e agressivo do ambiente discursivo. Isso dialoga diretamente com o que você discute sobre os “bingos incel” e o humor autodepreciativo como ferramenta de pertencimento e radicalização. A linguagem da nuvem expõe um ecossistema que transforma frustração pessoal em narrativa coletiva, sempre com a mulher como foco do ressentimento. A presença de palavras como “pai”, “filho”, “família” e “vida” indica que a ideologia masculinista também se articula a partir de percepções sobre autoridade e papéis familiares, oferecendo uma moldura emocional para discursos que combinam misoginia, vitimização masculina e supremacismo simbólico.

Figura 06. Nuvem de palavras das comunidades de Identidades masculinistas.

Fonte: Elaboração própria (2025).

4.2.2. Desenvolvimento pessoal masculinista

A categoria “Desenvolvimento pessoal masculinista” contém 14 comunidades identificadas, concentra 80.943 usuários e registra 44.609 conteúdos totais, o que demonstra sua capacidade de mobilização. Os exemplos coletados revelam duas vertentes principais: comunidades focadas no movimento NoFap (abstinência de masturbação e de pornografia) e grupos dedicados ao desenvolvimento da “masculinidade alpha”, ambos que utilizam linguagem pseudocientífica para legitimar suas propostas.

Figura 07. Exemplos de publicações nas comunidades de Desenvolvimento pessoal masculinista.

Fonte: Elaboração própria (2025).

Canais que exemplificam essa estratégia promovem a “retenção seminal” como “caminho fácil para a derrota” da masturbação e da pornografia, recorrendo a uma estética visual masculinizada (referências vikings) e a promessas de transformação pessoal para atrair seguidores. Similarmente, grupos com conselhos para “alphas” se apresentam como espaços de orientação masculina, empregando a hierarquização social típica da machosfera (alpha/beta) como embasamento para o desenvolvimento pessoal. Essa abordagem normaliza conceitos centrais da ideologia misógina (como a classificação hierárquica de masculinidades) por meio de uma linguagem aparentemente neutra de autoajuda, facilitando a progressão dos usuários para conteúdos mais extremistas no ecossistema da machosfera.

Já a nuvem de palavras desta categoria evidencia um vocabulário voltado à rotina, disciplina e organização pessoal, com destaque para “vida”, “dia”, “pessoa”, “homem”, “pode” e “todo”. Esses termos encaixam-se com perfeição na lógica das comunidades NoFap e dos grupos de “masculinidade alpha”, que promovem narrativas de transformação individual por meio de supostos rituais de fortalecimento mental e físico. Palavras como “pornografia”, “vício”, “masturbação” e “noporn”, que aparecem de forma recorrente, confirmam o peso moralizante e pseudocientífico desses discursos, sustentados por promessas de que a abstinência sexual resultaria em ganhos de energia, clareza mental e produtividade. O destaque de “youtube” e “watch” indica que os conteúdos audiovisuais são fundamentais para sustentar a pedagogia interna dessa categoria, estruturando um ciclo contínuo de consumo e engajamento.

A linguagem da nuvem reforça também a presença da lógica alpha/beta, visível na recorrência de termos como “homens”, “mulheres”, “grupo”, “exemplo”, “melhor” e “objetivo”, que remetem às hierarquias comportamentais típicas da machosfera. A aparência de neutralidade presente em palavras como “pode”, “precisa”, “importante”, “foco” e “prática” mascara a ideologia misógina que sustenta o discurso, exatamente como você aponta

de atuação: o combate direto ao feminismo e aos direitos das mulheres e a promoção de discursos anti-LGBTQIA+ que se apresentam como defesa de valores tradicionais.

Figura 09. Exemplos de publicações nas comunidades de Guerra cultural.

Fonte: Elaboração própria (2025).

As comunidades analisadas demonstram sofisticação discursiva ao enquadrar seus enunciados misóginos dentro de um contexto mais amplo de “defesa cultural”, utilizando canais que se apresentam como “direitistas e conservadores” e “centrais de posts antifeministas” que se utilizam de ironia e dizem combater ideias como a que “as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas quando ajudam seus maridos”. Particularmente preocupante é a presença significativa de conteúdo transfóbico e

homofóbico, com comunidades que se dedicam explicitamente ao “ódio contra essas aberrações da natureza” e promovem discursos biologicistas (“homem sempre será homem e mulher sempre será mulher”). Essa interseccionalidade do ódio evidencia como a machosfera opera não apenas como espaço de misoginia, mas também como articuladora de múltiplas formas de discriminação, contribuindo para a normalização de violências contra grupos historicamente marginalizados.

A nuvem desta categoria exhibe de forma explícita a centralidade de termos politicamente carregados, como “brasil”, “povo”, “agora”, “governo”, “presidente”, “lula”, “bolsonaro”, “estado”, “lei” e “liberdade”. A presença massiva de “youtube” confirma novamente a função dessas plataformas como canal difusor de conteúdo conservador e antigênero no interior da machosfera. Além disso, termos como “nazi”, “comunista”, “fascista”, “apocalipse”, “proibido” e “censura” revelam um campo discursivo polarizado e alarmista, característico de comunidades empenhadas em criar sensação permanente de ameaça cultural e moral. Palavras como “juvenuderevoltadaofc”, repetidas diversas vezes, indicam que há grupos específicos estruturando esse vocabulário, consolidando comunidades que funcionam como polos de radicalização juvenil.

Essa nuvem também evidencia o vínculo explícito entre misoginia, políticas conservadoras e discursos religiosos, com a presença de “deus”, “jeová”, “bíblia”, “gênesis”, “salmo” e referências a valores cristãos. Isso confirma o que você desenvolve no texto sobre a articulação entre ódio antigênero e defesa de supostos “valores tradicionais”. As menções a “lgbs”, “gaylixo” e outras expressões de ódio revelam a interseccionalidade das discriminações, mostrando que a categoria opera como mecanismo de difusão de múltiplas formas de violência simbólica. A nuvem, portanto, visualiza de forma contundente a fusão entre extremismo político, fundamentalismo religioso e misoginia que caracteriza as guerras culturais da machosfera.

machosfera brasileira, que mostra como memes e humor são utilizados para normalizar e disseminar discursos de ódio.

Figura 11. Exemplos de publicações nas comunidades de Misoginia.

Fonte: Elaboração própria (2025).

As comunidades analisadas revelam estratégias sofisticadas de mascaramento do discurso misógino por meio do humor, utilizando denominações como “Pandemia da Mulé Vírus” e “Planeta de los Feminismos” para criar uma aparência de entretenimento que camufla conteúdo violento. Essas comunidades operam por meio de uma lógica de “investigação criminal” que declara que “foi introduzido neste grupo por terceiros, pois mulheres e trato com as fosse gente normal” (sic), evidenciando a desumanização sistemática das mulheres como estratégia discursiva central. O uso de emojis e linguagem aparentemente lúdica (“🐼🐼🐼🔥”) serve para normalizar mensagens profundamente violentas, criando um ambiente em que a misoginia é apresentada como diversão inofensiva, dificultando tanto a moderação de conteúdo quanto a percepção da gravidade desses discursos por parte de usuários menos familiarizados com as dinâmicas da machosfera.

A nuvem desta categoria é marcada pela centralidade absoluta dos termos “mulher”, “muler”, “muie”, “mulheres”, “homen”, “homens” e “cara”, evidenciando que a estrutura discursiva é completamente orientada pela comparação e pela desumanização do feminino. A forte presença de “kkk”, “kkkkk”, “puta”, “merda”, “vagabunda”, “misogilandia” e “porra” confirma o padrão que você descreve: a aparência de humor mascarando violência explícita. Essa nuvem mostra que insultos e expressões de ódio são naturalizados por meio do riso e da linguagem informal, criando um ambiente em que a misoginia parece entretenimento cotidiano. Termos como “filho”, “pai”, “criança” e “família” sugerem que a violência

simbólica contra mulheres é entrelaçada com narrativas que reforçam papéis familiares hierárquicos.

Além disso, a presença de expressões como “nunca”, “sempre”, “pior”, “nada”, “foda”, “problema” e “verdade” aponta para uma retórica de generalização absoluta que legitima preconceitos e naturaliza a inferiorização das mulheres. Essa estrutura discursiva opera exatamente como você descreve: uma dinâmica em que o humor, os memes e a linguagem lúdica funcionam como ferramenta de mascaramento e normalização de violência. A nuvem confirma ainda que o discurso misógino aparece organizado de forma emocionalmente intensa, com constante uso de “aí”, “aqui”, “pra” e “assim”, indicando conversas rápidas e altamente engajadas, condizentes com o altíssimo volume de interações observado nessa categoria.

As comunidades identificadas utilizam denominações como "Bitcoin Blackpill", apropriando-se da terminologia da machosfera (blackpill) para criar produtos financeiros direcionados especificamente ao público masculinista. Em uma destas comunidades, foi identificado o livro "Bitcoin Red Pill (3ª Edição): O Renascimento Moral E Tecnológico" comercializado no Mercado Livre, que exemplifica como a monetização da machosfera se estende para além dos conteúdos digitais, criando produtos físicos que legitimam e perpetuam essas ideologias. Essa estratégia é duplamente eficaz: atrai homens interessados em investimentos que podem não estar inicialmente engajados com a machosfera, enquanto oferece aos já convertidos uma narrativa de "libertação financeira" que reforça seus sentimentos de superioridade e controle, criando um ciclo de radicalização que combina ressentimento de gênero com promessas de sucesso econômico.

Além disso, a nuvem dessa categoria revela que termos associados às criptomoedas ocupam posição central, com "bitcoin", "btc", "carteira", "dinheiro", "compra", "regra" e "segurança" entre os mais destacados. Essa predominância confirma que o discurso financeiro é utilizado como porta de entrada para construir a narrativa de autonomia masculina que estrutura a categoria. A presença de "grupo", "pessoa", "cara", "vc", "aí" e "aqui" mostra que essas interações ocorrem em formato altamente comunitário, reforçando a ideia de pertencimento a um círculo exclusivo de homens "iniciados" no mercado cripto. O uso recorrente de "youtube", "canal", "vídeo" e "twitter" aponta para a importância de influenciadores e conteúdos audiovisuais na formação e circulação dessas ideias.

A nuvem também evidencia elementos de moralização e doutrinação, com palavras como "verdade", "melhor", "importante", "segurança" e "regra", que reforçam a narrativa de que adotar criptomoedas não é apenas uma escolha financeira, mas um gesto identitário. Isso dialoga diretamente com suas observações sobre produtos financeiros que se apropriam da estética e da linguagem blackpill para vender a ideia de "libertação" econômica masculina. A presença de termos como "governo", "brasil", "sistema" e "educação" sugere que o discurso financeiro é articulado politicamente, criando a percepção de que o mercado tradicional é corrupto ou falho, enquanto o universo cripto aparece como rota de emancipação masculina e combate às estruturas institucionais.

Identidades masculinistas surgem como o segundo grande hub do sistema. É nessa categoria que as frustrações de gênero são mais frequentemente convertidas em macroconspirações, com volumes expressivos em Anti-Woke e Gênero (7.574), Globalismo (1.916), NOM (631), Antivacinas (565) e Terraplanismo (265). A combinação indica um fluxo contínuo entre discursos de masculinidade e narrativas conspiratórias, sinalizando um processo de radicalização que passa pelo ressentimento antes de servir como visão de mundo.

O Neonazismo aparece como um ponto concentrado de radicalização extrema, especialmente conectado a Identidades masculinistas (187) e Misoginia (149). Isso sugere que as entradas supremacistas se ancoram diretamente em discursos de gênero e hostilidade direcionada às mulheres.

A Misoginia apresenta vínculos mais restritos, porém intensos, sobretudo com Anti-Woke e Gênero (817) e Globalismo (210). Embora menos transversal, ela ocupa uma posição estratégica no reforço de narrativas de ódio. O Desenvolvimento pessoal masculinista opera como porta de entrada mais branda para o ecossistema radicalizado. A ligação mais forte está em Anti-Woke e Gênero (1.853), com cruzamentos pontuais em outras categorias, indicando um percurso de transição da autoajuda masculina para discursos mais extremos. Por fim, Criptos e investimentos não funciona como ponte relevante dentro do ecossistema. Os valores são residualizados e não formam corredores de trânsito ideológico.

Tabela 03. Convites para grupos conspiracionistas e neonazistas nas comunidades da machosfera (set. 2015 - nov. 2025).

	<i>Volume de quantas vezes os grupos da machosfera (direita) divulgaram links para os grupos conspiracionistas e neonazistas (abaixo)</i>	Identidades masculinistas	Desenvolvimento pessoal masculinista	Guerra cultural	Misoginia	Criptos e investimentos	Total
Comunidades conspiracionistas	Anticiência	10	0	29	8	1	48
	Anti-Woke e Gênero	7.574	1.853	3.332	817	146	13.722
	Antivacinas (Antivax)	565	17	392	48	104	1.126
	Apocalipse e Sobrevivência	79	2	48	15	29	173
	Mudanças Climáticas	50	0	97	3	11	161
	Terraplanismo	265	0	343	17	3	628
	Conspirações Gerais	705	5	1.504	47	73	2.334
	Globalismo	1.916	23	302	210	94	2.545
	Nova Ordem Mundial (NOM)	631	10	799	36	183	1.659
	Ocultismo e Esoterismo	30	3	85	4	6	128
	Medicamentos off label	98	19	28	7	14	166
	QAnon	178	0	75	0	17	270
	Reptilianos e Criaturas	1	0	226	0	1	228
	Revisionismo e Discurso de Ódio	83	1	7	42	22	155
	OVNI e Ufologia	3	0	456	0	1	460
Subtotal	12.188	1.933	7.723	1.254	705	23.803	

	Neonazismo	187	0	62	149	17	415
	Total	12.375	1.933	7.785	1403	722	24.218

Fonte: Elaboração própria (2025).

Particularmente alarmante é a presença de convites para comunidades explicitamente neonazistas, demonstrando como a misoginia serve de porta de entrada para ideologias supremacistas mais amplas. Essa conexão se manifesta também através da circulação de pacotes de figurinhas nazistas e “explicações” sobre símbolos nazistas dentro dos próprios grupos da machosfera, evidenciando que a radicalização fascista não ocorre apenas através de convites para comunidades externas, mas se desenvolve organicamente dentro do ecossistema misógino, normalizando gradualmente símbolos e narrativas do supremacismo branco como parte do repertório cultural desses espaços.

Em conjunto, o padrão sugere um pipeline que vai do núcleo da machosfera (Guerra cultural e identidades masculinistas) a universos conspiracionistas, com um subcluster neonazista. Os valores representam convites capturados (proximidade de rede), não equivalem à adesão/endorso.

4.4. Monetização

A análise das estratégias de monetização mostra que a machosfera funciona como um ecossistema econômico estruturado, no qual diferentes segmentos convertem discursos de gênero em oportunidades de negócio. O levantamento dos infoprodutos e serviços mencionados revela 20.619 referências, distribuídas entre categorias como Criptos e investimentos, Guerra cultural, Identidades masculinistas, Misoginia e Desenvolvimento pessoal masculinista. A soma expressiva indica que a circulação de conteúdo nesses espaços não opera apenas no plano ideológico, mas está fortemente articulada a um mercado ativo.

Entre os termos mais recorrentes, destacam-se curso (10.348 menções), book (4.948), class (2.249), treinamento (898) e consultor (487). Esses números apontam que produtos educacionais continuam sendo o principal vetor de monetização, funcionando como porta de entrada para a venda de pacotes de autoaperfeiçoamento, masculinidade e transformação pessoal. A lógica comercial reforça a estética meritocrática que muitas dessas comunidades utilizam para legitimar seu conteúdo.

A diversidade das estratégias também é ampla. Plataformas de comércio como mercado livre (480 menções) e mercadolibre (453) coexistem com serviços altamente personalizados, como mentor (344) e workshop (84). Há ainda presenças pontuais em plataformas de infoprodutos, como Hotmart, Monetizze, Eduzz e PerfectPay, sugerindo que influenciadores utilizam múltiplos canais para ampliar sua base de compradores.

Esse ecossistema comercial se articula com a produção de conteúdo de forma quase orgânica. A oferta de pacotes exclusivos, mentorias privadas e produtos premium camufla processos de radicalização sob a linguagem aparentemente neutra do desenvolvimento pessoal, da produtividade e da ascensão individual. A monetização, assim, não é um elemento

lateral: ela estrutura a relação entre criadores de conteúdo, seguidores e crenças difundidas. O resultado é um modelo em que discursos misóginos e identitários se convertem em produtos vendáveis, reforçando dependências econômicas e aprofundando vínculos entre audiência e propagadores dessas narrativas.

Tabela 04. Menções a infoprodutos ou mercados digitais (set. 2015 - nov. 2025).

Infoproduto ou serviço	Criptos e investimentos	Guerra cultural	Identities masculinistas	Misoginia	Desenvolvimento pessoal masculinista	Total
book	1.095	873	2.204	445	331	4.948
braip	0	0	0	2	0	2
class	497	230	1.173	287	62	2.249
consultor	282	85	107	2	11	487
curso	4.420	650	4.099	790	389	10.348
eduzz	1	0	3	0	0	4
hotmart	123	2	28	4	23	180
imersao	3	0	0	0	0	3
imersão	25	2	13	1	18	59
kebook	0	0	1	0	0	1
mentor	153	11	103	12	65	344
mercado livre	354	35	82	5	4	480
mercadolivre	318	7	25	1	102	453
monetizze	0	1	0	0	0	1
perfectpay	0	0	0	0	0	0
shopify	0	0	1	0	0	1
treinamento	433	46	225	31	163	898
udemy	19	0	57	0	1	77
workshop	56	5	21	2	0	84
Total	7.779	1.947	8.142	1.582	1.169	20.619

Fonte: Elaboração própria (2025).

5. Reflexões e trabalhos futuros

Este estudo revela a complexidade e sofisticação da machosfera latino-americana como ecossistema digital que combina misoginia, radicalização política e monetização. Os resultados evidenciam que a machosfera não constitui um fenômeno isolado, mas opera como componente central de uma rede mais ampla de extremismo que se articula com teorias conspiratórias e supremacismo neonazista. A identificação de 20.619 referências a estratégias de monetização demonstra que a disseminação de ódio contra as mulheres se transformou em um modelo de negócio estruturado, criando incentivos econômicos à perpetuação e à radicalização desses discursos.

As conexões sistemáticas entre comunidades da machosfera e grupos neonazistas, evidenciadas tanto pelos convites cruzados quanto pela circulação de símbolos fascistas, apontam para a urgência de abordagens integradas de monitoramento e intervenção. A predominância brasileira nos dados, embora parcialmente explicada pelo viés metodológico, sugere que o país pode estar atuando como laboratório regional para estratégias de radicalização digital, o que demanda atenção especial de pesquisadores e formuladores de políticas públicas. Trabalhos futuros devem expandir a coleta de dados para outros países latino-americanos e investigar as conexões transnacionais da machosfera regional.

Do ponto de vista metodológico, este estudo demonstra a viabilidade de abordagens computacionais para o monitoramento de ecossistemas extremistas, mas também revela limitações importantes. A dependência de comunidades abertas no Telegram pode subestimar a extensão real do fenômeno, uma vez que grupos privados e outras plataformas (como Discord, WhatsApp e redes sociais mainstream) abrigam atividades significativas. Pesquisas futuras devem desenvolver metodologias multiplataforma e explorar técnicas de análise de redes sociais para mapear conexões mais sutis entre diferentes espaços digitais.

As implicações para as políticas públicas são múltiplas e urgentes. Os resultados sugerem a necessidade de políticas de moderação de conteúdo mais sofisticadas que considerem a linguagem codificada e as estratégias de evasão identificadas, bem como o desenvolvimento de programas educacionais que abordem tanto a literacia digital quanto a promoção de masculinidades saudáveis. A monetização sistemática da misoginia também demanda atenção regulatória específica, incluindo a investigação de possíveis violações das políticas de plataformas de pagamento e a criação de mecanismos de responsabilização para influenciadores que lucram com discursos de ódio. Finalmente, a articulação entre machosfera e extremismo político exige coordenação entre diferentes áreas de política pública, desde a segurança digital até a educação e os direitos humanos, reconhecendo que o combate à misoginia online é um componente essencial da defesa democrática na era digital.

6. Referências

- Banet-Weiser, S., & Miltner, K. M. (2016). #MasculinitySoFragile: Culture, structure, and networked misogyny. *Feminist Media Studies*, 16(1), 171-174.
- Barnes, M. J., & Karim, S. M. (2025). The Manosphere and politics. *Comparative Political Studies*, 00104140241312095.
- Ging, D. (2019). Alphas, betas, and incels: Theorizing the masculinities of the manosphere. *Men and Masculinities*, 22(4), 638-657.
- Kaufman, M. (1995). Los hombres, el feminismo y las experiencias contradictorias del poder entre los hombres. *Género e identidad. Ensayos sobre lo femenino y lo masculino*, 123, 146.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (2015). *Hegemonia e estratégia socialista: Por uma política democrática radical*. Intermeios; CNPq.
- Marwick, A., & Caplan, R. (2018). Drinking male tears: Language, the manosphere, and networked harassment. *Feminist Media Studies*, 18(4), 543-559.

- Marwick, A., & Lewis, R. (2017). Media manipulation and disinformation online. Data & Society Research Institute.
- Massanari, A. (2017). #Gamergate and The Fapping: How Reddit's algorithm, governance, and culture support toxic technocultures. *New Media & Society*, 19(3), 329-346.
- Naidoo, R., Coleman, K., & Guyo, C. (2020). Exploring gender discursive struggles about social inclusion in an online gaming community. *Information Technology & People*, 33(2), 576-601.
- ONU Mulheres. (2025). O que é a "machosfera" e por que devemos nos preocupar? <https://www.onumulheres.org.br/noticias/o-que-e-a-machosfera-e-por-que-devemos-nos-preocupar/>
- ONU Mulheres. (2025a). 16 Days of Activism against Gender-Based Violence – Ending violence against women in digital spaces. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/unite/theme#:~:text=From%202025%20November%20to%202010,affects%20one%20in%20three%20women.>
- Plan International. (2020). Free to Be Online? Girls' and young women's experiences of online harassment.
- Regagnan, I. R., & Sckell, J. D. (2025). "É pra rir?": o uso dos memes na machosfera brasileira para sustentar ideologias misóginas. *INTERthesis: Revista Internacional Interdisciplinar*, (22), 5.
- Ribeiro, M. H., Blackburn, J., Bradlyn, B., De Cristofaro, E., Stringhini, G., Long, S., ... & Zannettou, S. (2021). The evolution of the manosphere across the web. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 15(1), 196-207.
- Santini, M., Belin, L., & Chacel, M. (2024). Aprenda a evitar "este tipo" de mulher: estratégias discursivas e monetização da misoginia no YouTube. *NetLab-UFRJ*.
- Sculos, B. W. (2017). Who's afraid of 'toxic masculinity'? *Class, Race and Corporate Power*, 5(3), Article 6.
- Silva, E. C. de M.. TelegramScrap: A comprehensive tool for scraping Telegram data. (feb) 2023. Available at: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.16786>.
- Silva, T., Nascimento, F., & Bertasso, D. (2024). Machosfera no Brasil: desafios práticos e éticos na cobertura jornalística da misoginia nas redes sociais. *E-Compós*, 27(1), 1-25.
- Van Valkenburgh, S. P. (2018). Digesting the red pill: Masculinity and neoliberalism in the manosphere. *Men and Masculinities*, 24(1), 84-103.
- Vilaça, G., & d'Andréa, C. (2021). Da manosphere à machosfera: Práticas (sub) culturais masculinistas em plataformas anonimizadas. *Revista Eco-Pós*, 24(2), 410-440.

7. Biografia dos autores

Os autores agradecem o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio das Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI), processos nº 380088/2025-8 e nº 381825/2025-6, concedidas aos autores deste estudo.

Julie C. Ricard é pesquisadora do Laboratório de Estudos Sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas (DesinfoPop/CEAPG/FGV), bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e doutoranda em Administração Pública e Governo pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Ela é mestre em Relações Internacionais pelo Sciences Po (França) e em Estudos de Gênero pela Université Paris 7. Trabalha com os temas de desinformação e políticas públicas, com

ênfase em saúde, gênero e meio ambiente. Atuou como consultora da UNESCO, apoiando os esforços de enfrentamento à desinformação sobre saúde pública da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Diretora do programa Tecnologia e Democracia na Data-Pop Alliance, e pesquisadora no Harvard Humanitarian Initiative. Também foi fellow “Tecnologia e democracia” da Fundação Mozilla. Contato: julie.ricard@fgv.br.

Ergon Cugler de Moraes Silva é Conselheiro da Presidência da República no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselho do Governo Federal. Mestre em Administração Pública e Governo (FGV) com especialização em Data Science pela Universitat de Barcelona, é graduado em Gestão de Políticas Públicas (USP) e pós-graduado em Data Science & Analytics (USP). Colabora com o Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas (OIPP USP), o Grupo de Estudos em Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (GETIP USP), o Monitor do Debate Político no Meio Digital (Monitor USP) e o Grupo de Trabalho em Estratégia, Dados e Soberania do Grupo de Estudos e Pesquisa em Segurança Internacional (GEPSI UnB), vinculado ao Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB). Foi pesquisador do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), onde trabalhou com estratégias contra a desinformação para o Governo Federal. Atualmente, está vinculado à Fundação Getulio Vargas (FGV) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio do Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas (DesinfoPop), com o Centro de Estudos em Administração Pública e Governo (CEAPG/FGV/EAESP). Atua na ONG More in Common. Website: <https://ergoncugler.com/>. Contato: contato@ergoncugler.com.

Mario Aquino Alves é Professor Titular do Departamento de Gestão Pública da FGV EAESP, com extensa atuação em pesquisas sobre sociedade civil, terceiro setor e economia solidária. Com uma carreira acadêmica internacional, foi professor visitante na HEC Montréal, na ESSEC Business School Paris e na Cardiff Business School. É bolsista de Produtividade em Pesquisa 1E do CNPq, Presidente do Board of Directors da International Society for Third Sector Research e membro do Colegiado do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo (CEAPG) da FGV. Contato: mario.alves@fgv.br.

Guilherme Celestino é doutor em Estudos Portugueses e Brasileiros pelo King’s College London (2021), mestre em Mídia e Comunicação pela Goldsmiths, University of London (2013) e bacharel em Comunicação Social - Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP (2010). Foi bolsista Fapesp de Jornalismo Científico - IV no projeto “A política do complexo industrial da saúde em tempos de transformação” de 2023 a 2025 e pesquisador visitante do ICS da ULisboa em 2022. Foi trainee e jornalista na Folha de S.Paulo de 2011 a 2016, atuando nas seções de internacional e opinião. Seus interesses de pesquisa incluem mídias e desinformação, teoria da comunicação, história da mídia e história dos conceitos e das ideias. guicelest@gmail.com

Gabriel Rocha é Graduando em Administração Pública na FGV EAESP e atua como Consultor Comercial na Consultoria Júnior Pública - Empresa Júnior da FGV - desenvolvendo projetos voltados para a Área Pública e Social. Com mais de quatro anos de experiência em desenvolvimento de projetos e liderança no terceiro setor, seus principais interesses incluem administração, planejamento estratégico, consultoria e políticas públicas. Contato: ogabrielrochabr@gmail.com.

Stefanny Vitória é Graduada em Administração Pública pela FGV EAESP. Atua como Diretora do Cursinho Popular da FGV e também como Diretora de Institucional do Diretório Acadêmico da EAESP. Com cinco anos de experiência como embaixadora da ONG Fluxo Sem Tabu, possui experiência em liderança, projetos do terceiro setor e impacto social. Seus principais interesses incluem educação, acesso à informação, formulação de políticas públicas e promoção da diversidade. Contato: stefannyeaesp@gmail.com.